

Confortement des protections anti-crues à l'aide de palplanches en acier

Reinforcement of flood protection barriers using steel sheet piles

B. Kullolli¹, A. Gallala¹, F. Pichoff¹, M. Gratier de Saint Louis¹

¹ Palplanches, ArcelorMittal Commercial RPS s. à r.l. - Sheet Piling, Esch/Alzette, Luxembourg,
borana.kullolli@arcelormittal.com
franck.pichoff@arcelormittal.com

Résumé

Parmi les risques naturels, les crues sont des risques majeurs qui affectent chaque année des millions de personnes et causent des dommages économiques et sociaux considérables. En France, les crues représentent le premier risque naturel en termes de fréquence et de gravité et requièrent des mesures de prévention, de protection et de gestion de crise. Parmi les mesures de protection possibles, les digues permettent de réduire la vulnérabilité des zones exposées en maîtrisant les crues. La fréquence et la gravité de ces phénomènes vont s'intensifier à l'avenir en raison du dérèglement climatique. Désormais responsables des infrastructures de protection contre les inondations existantes, les collectivités territoriales françaises doivent les sécuriser afin de protéger leurs populations et d'accroître leur résilience. Entre autres solutions, les défenses contre les inondations peuvent être renforcées et surélevées à l'aide de palplanches en acier aux endroits où l'emprise des ouvrages ne peut être augmentée. Elles peuvent être utilisées comme solutions d'étanchéité et pour renforcer les digues, les protections des berges et les bassins de rétention.

Cet article présente les résultats d'une campagne d'essais de rupture de digue en grandeur nature qui a été réalisée près de la ville d'Eemdijk aux Pays-Bas. Elle vise à comprendre le comportement des digues en remblai et de celles renforcées à l'aide de palplanches acier. La robustesse accrue de la digue renforcée a permis d'éviter une rupture totale et les résultats ont montré un potentiel d'économie de 30 % sur le poids total d'acier nécessaire par rapport aux recommandations actuelles des standards Néerlandais en matière de confortement de digues, tout en garantissant le niveau de sécurité requis. La dernière partie de l'article est consacrée à une nouvelle solution technique en cours de développement, qui vise à surveiller les rideaux de palplanches afin de détecter les signes précoces de problèmes structurels. Les nombreuses données recueillies sont traitées et analysées afin de fournir des informations sur l'état et les capacités cachées des infrastructures, ce qui pourraient aider à prolonger la durée de vie d'une structure actuelle. L'utilisation de l'intelligence artificielle permet d'adopter une approche de maintenance et d'alertes prédictives.

Mots-clés

protection anti-crues, digues, palplanche, acquisition de données, surveillance

Abstract

Floods are a major natural hazard, affecting millions of people every year and causing considerable economic and social damage. In France, floods are the leading natural hazard in terms of frequency and severity, requiring prevention, protection and crisis management measures. Among the possible protective measures, dykes can reduce the vulnerability of exposed areas by containing floodwaters. The frequency and severity of these phenomena will increase in the future as an effect of climate change. Moreover, local authorities in France are now responsible for existing flood protection infrastructures and must secure them to protect their populations and improve their resilience. Among other solutions, flood defences can be reinforced and raised using steel sheet piling. They can be used as cut-off solutions and to reinforce dykes, bank protection and control basins.

This article presents the results of a full-scale dyke failure test campaign conducted near the town of Eemdijk in the Netherlands. The aim was to understand the behaviour of earthen dykes and reinforced dykes. The increased robustness of the dyke reinforced with steel sheet piles prevented a total failure, and the results showed a potential saving of 30% on the required total weight of steel compared with the current Dutch standards for dyke reinforcement, while guaranteeing the required level of safety. The final part of the article is devoted to a new technical solution currently under development, which aims to monitor sheet piling in order to detect early signs of structural problems. The extensive data collected is processed and analysed to provide information on the condition and hidden capabilities of the infrastructure, which could help extend the life of an existing structure. The use of artificial intelligence enables a predictive maintenance and alerting approach.

Key Words

flood protection, dykes, sheet piling, data acquisition, monitoring

Introduction

Parmi les risques naturels, les crues sont des risques majeurs qui affectent chaque année des millions de personnes et causent des dommages économiques et sociaux considérables dans le monde. En France, les crues représentent le premier risque naturel en termes de fréquence et de gravité. Selon le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 1 Français sur 4 et 1 emploi sur 3 sont aujourd'hui potentiellement exposés aux inondations [1]. Face à ce risque, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de prévention, de protection et de gestion de crise. Les mesures de protection visent soit à réduire l'exposition aux crues, par exemple en régulant le débit des rivières à l'aide de zones naturelles humides et de bassins de rétention, soit à réduire la vulnérabilité des zones exposées à l'aide de digues destinées à contenir les eaux en cas de crue.

La prévention des inondations est un enjeu majeur pour les collectivités territoriales, qui doivent faire face aux conséquences du dérèglement climatique, à l'augmentation de la vulnérabilité des territoires et à l'évolution des réglementations. Même dans le scénario désormais peu probable d'une limitation de l'augmentation de la température à 1,5 °C, la part de la population globale exposée aux inondations augmentera de 24 %. Dans ce scénario, on parle d'une élévation du niveau de mer de 0,28 – 0,55 m en 2100 [2]. En France, tous les littoraux seront touchés par la montée des eaux, et les grands fleuves comme la Seine, la Loire ou le Rhône présenteront également un risque plus important de crues [3]. Par ailleurs, depuis la loi MAPTAM de 2014, les communes et leurs groupements sont compétents pour la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI), ce qui les rend responsables de la sécurité des ouvrages de protection existants, souvent anciens et parfois inadaptés et hétérogènes. Dans ce contexte, comment les collectivités territoriales peuvent-elles sécuriser des ouvrages anciens dans un contexte d'occupation des sols qui souvent ne leur permet plus de disposer de l'emprise nécessaire à une solution tout remblai ?

Une façon de conforter les digues et les berges existantes est de les renforcer avec un rideau de palplanches, comme réalisé par exemple dans le Val d'Authion (49), à Givet (08), à Arles (13), à Troyes (10). On peut aussi citer le confortement de la digue de Saint Laurent du Var, qui s'inscrit dans la complémentarité du système d'endiguement des deux rives de la rivière. Grâce au Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI), il a été possible de réaliser des travaux de confortement d'un tronçon prioritaire d'environ 500 mètres afin d'empêcher les débordements d'une crue de référence $Q = 3\,800 \text{ m}^3/\text{s}$. Le confortement doit garantir la stabilité des ouvrages de protection vis-à-vis des aléas de rupture (érosion externe, érosion interne, surverse et instabilité d'ensemble) pour une crue exceptionnelle $Q = 5\,000 \text{ m}^3/\text{s}$. Les travaux de confortement de la digue matérialisée par la route métropolitaine 95 représentent un linéaire de 1,6 km (Figure 1). Le confortement a consisté en l'installation d'un double rideau de palplanches acier pour les secteurs de berge où le manque d'emprise disponible ne permet pas la méthode en remblai. Cette solution préserve l'espace naturel le long des rives, zone inscrite à l'inventaire Natura 2000, et partie prenante du Parc Naturel Départemental des rives du Var, face à d'autres alternatives qui auraient empiété sur ces espaces. Les travaux ont permis d'améliorer la protection de près de 2 000 habitants, d'une zone d'activité artisanale, d'infrastructures sportives et culturelles et du centre-ville.

FIGURE 1. Confortement de la digue de Saint Laurent du Var (06) © NGE Fondations.

Essai en grandeur nature sur digues naturelles et renforcées

Contexte et motivation

La maîtrise des eaux aux Pays-Bas a toujours été importante pour la survie du pays. Environ deux tiers des Pays-Bas sont vulnérables aux inondations et aux submersions marines, alors qu'un tiers de la surface du pays se situe sous le niveau de la mer et que plusieurs grands fleuves du nord-ouest de l'Europe traversent son territoire. Les digues en terre sont la forme de protection la plus utilisée contre les inondations côtières et fluviales aux Pays-Bas. En raison de l'élévation du niveau de la mer et de l'augmentation de l'intensité des pluies résultants du changement climatique, les barrières anti-crues existantes doivent être adaptées pour maintenir les niveaux de sécurité requis.

Les renforcements traditionnels (réhausses des digues en remblai) demandent de l'espace supplémentaire, ce qui dans certains cas n'est pas possible en raison des bâtiments ou des infrastructures existants. La combinaison de digues en remblai et de palplanches acier permet de renforcer les digues tout en minimisant l'emprise au sol nécessaire. La probabilité de rupture acceptable pour une digue dans les nouvelles normes de sécurité varie de 1/10 000 (près des terres agricoles) à 1/100 000 par an (près des zones urbaines), en fonction de la section de digue. Un autre défi spécifique aux Pays-Bas est que de nombreuses digues sont situées sur des sols mous (argiles organiques et tourbe), qui sont très susceptibles au tassement à long terme.

Cependant, il manquait une approche de conception validée qui soit conforme aux réglementations en vigueur. Pour permettre cette validation, une campagne d'essais sur le terrain en grandeur nature, faisant partie du programme POVM (Exploration multi-projets Macro-stabilité), a été réalisée près de la ville d'Eemdijk (province de Utrecht). Dans le cadre de ce programme pluridisciplinaire, les autorités responsables de la gestion de l'eau, des industriels et des instituts de recherche visent à perfectionner les techniques de renforcement de la stabilité des digues en terre, à les rendre plus rapides à mettre en œuvre et moins coûteuses. Cela a permis de mieux comprendre l'interaction sol / structure de la digue renforcée structurellement, sur des sols mous, soumise à de grandes poussées d'eau et dans des conditions de soulèvement (« uplift »).

Préparation de l'essai

Le programme de recherche POVM a pour but de réaliser un essai de rupture en grandeur nature sur deux digues, l'une étant une digue en remblai (appelée ici la digue verte) et la seconde étant une digue en remblai renforcée par un rideau de palplanches acier continu (appelée la digue bleue) (Figure 2). Afin de mieux comprendre et comparer le comportement à la rupture des deux digues, elles vont être soumises à une mise en charge hydraulique progressive jusqu'à leur rupture.

Les digues ont été conçues et construites spécialement pour cette campagne d'essais. Le corps de la digue est en sable avec une couverture en argile. La conception était basée sur un facteur de stabilité faible ($< 1,1$) dans des conditions normales, parce qu'une digue très stable serait très difficile à amener au point de rupture, en particulier lorsqu'elle est renforcée par un rideau de palplanches. Les digues fonctionnelles ont généralement une plus grande stabilité dans les conditions normales. Elles sont conçues pour être conforme à un facteur de stabilité (en néerlandais : *schadefactor*) dans la gamme de 1 à 1,5, en fonction de la fiabilité ciblée.

FIGURE 2. Schéma de principe de la digue en remblai et de la digue renforcée par des palplanches (échelle verticale non-respectée).

Les essais en grandeur nature ont consisté en deux essais distincts au cours desquels une digue de 60 m de long a été soumise à une charge hydraulique et à des conditions de soulèvement. L'objectif était de créer un scénario de charge réaliste conduisant à une rupture de la digue. La montée en charge a été étroitement surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et contrôlée jusqu'à ce que la rupture soit enregistrée (détails dans Breedveld 2019 [6]). La digue bleue a été renforcée par des triplettes de palplanches GU8N en paroi ajourée, ou « jambe de pantalon », de longueur 18 et 9 m respectivement.

Dans les deux expérimentations, la rupture a été atteinte de la façon suivante :

- mise en charge hydraulique (en remplissant le bassin d'eau) : saturation (c'est-à-dire affaiblissement) du corps de la digue en sable, et augmentation de l'instabilité de la digue ;
- ajout éventuel d'une surcharge supplémentaire sur la crête (conteneurs remplis d'eau), si nécessaire pour atteindre le point de rupture de la digue ;
- création des conditions de soulèvement en abaissant le niveau de la nappe phréatique dans le fossé au pied de la digue.

La charge hydraulique a été augmentée progressivement afin de pouvoir détecter à quelle différence de niveau d'eau la rupture a lieu, et suivre l'évolution de la rupture de la stabilité du talus.

1) Régime de mise en charge pour la digue en remblai

Le niveau d'eau dans la digue est de +0,5 m NAP (niveau de référence aux Pays-Bas) pendant la construction. Au cours de l'essai de rupture, ce niveau d'eau est progressivement élevé par infiltration de +0,5 m à +2,9 m, soit un ΔH de 3,40 m entre le niveau piézo dans le remblai et le niveau de surface libre aval (condition limite aval), étant donné que le fossé aval est descendu à -0,5 m. La rupture a été atteinte uniquement par l'augmentation de la charge hydraulique sans application d'une surcharge complémentaire par mise en place des conteneurs remplis d'eau.

2) Régime de mise en charge de la digue renforcée

Le niveau d'eau dans la digue est élevé progressivement par infiltration de +0,5 m jusqu'à +5,0 m NAP, soit un ΔH de 4,5 m entre le niveau piézo dans le remblai renforcé par les palplanches et le niveau de surface libre aval. Le niveau piézo additionnel sur la digue renforcée est donc de + 1,10 m par rapport à la digue en remblai. À ce stade, la digue renforcée ne s'est toujours pas rompue, et des conteneurs remplis de 2 m d'eau sont placés sur la crête de la digue afin d'appliquer une surcharge additionnelle de 20 kPa, pour amener la digue à la rupture. Le niveau d'eau dans le talus aval a atteint jusqu'à +1,5 m NAP, en raison des infiltrations d'eau pendant la rupture.

La figure 3 montre une représentation schématique de la situation de test initiale et de la situation finale à l'état de rupture. Une description plus détaillée se trouve dans Lengkeek, 2019 [7].

FIGURE 3. Essai en grandeur nature avec des palplanches acier-étape initiale et finale [8].

La figure 4 montre le dispositif de surveillance mis en place pendant l'essai de la digue bleue. Au total, quatre types de capteurs sont mis en place pour analyser l'évolution de l'essai : des prismes pour mesurer le déplacement horizontal, des inclinomètres SAAF (Shape Accel Array Field), des tassomètres et des capteurs de contraintes à fibre optique. L'évolution dans le temps des déplacements horizontaux de la pente aval (y compris la tête des palplanches) a été enregistrée à

l'aide d'une station qui a mesuré les données provenant de plusieurs prismes à trois hauteurs : en pied, à mi-chemin de la pente et à la crête (du côté aval pour la digue renforcée avec un rideau de palplanches). L'évolution des tassements a été suivie à l'aide des tassomètres sous la surface de la digue, tandis que l'évolution des déformations du sol a été enregistrée à l'aide d'inclinomètres. Des capteurs de contraintes à fibre optique sont placés sur quatre palplanches du rideau.

FIGURE 4. Essai en grandeur nature sur digue renforcée
Vue du talus aval, avec les conteneurs de surcharge en arrière des palplanches, côté amont.

La figure 5 présente l'instrumentation dans la section transversale des deux digues. Le système de surveillance utilisé pendant la campagne expérimentale a été déterminé par l'université de Delft qui participait au programme. L'objectif était de mesurer davantage de tassements et d'inclinaisons. Dans notre concept de système de surveillance via les SmartSheetPile (chapitre final), d'autres paramètres peuvent être inclus tels que la surveillance de la corrosion, l'incidence des chocs, les accélérations (dans le cas d'un tremblement de terre).

FIGURE 5. Schéma de principe du système de surveillance et composition de la digue.

Résultats

Pour la digue en remblai, les déformations en crête sont 1,5 fois plus faibles qu'en pied [8]. La rupture du talus s'est développée rapidement, après 0,1-0,2 m de déplacements horizontaux au pied. L'instabilité par glissement profond du remblai a été mise en évidence par l'apparition de grandes fissures dans la zone de transition entre le talus aval et la crête, approximativement au milieu du talus.

Pour la digue renforcée soumise à 21 kPa de charge hydraulique supplémentaire ainsi qu'à l'effet d'une surcharge en crête de 20 kPa, les déformations en crête étaient 1,5 fois plus importantes qu'en pied et sont devenues visibles un jour avant la rupture, comme décrit dans [9]. L'instabilité de la digue est atteinte lors de la plastification de l'écran de palplanches, qui correspondait à un déplacement en crête de 0,5 m.

Les deux essais ont montré un comportement de rupture similaire en ce qui concerne la déformation au niveau du pied aval (de 0,1 à 0,2 m dans les deux cas). En revanche, au niveau de la crête, le comportement est différent : juste avant la rupture, la déformation en crête de la digue en terre était de l'ordre du centimètre, alors que la déformation au niveau de la digue renforcée (soumise à une charge bien plus élevée) avait été de l'ordre du décimètre [8,9]. La digue renforcée a pu transmettre plus de signaux d'alerte avant sa rupture que la digue en remblai.

Grâce à la robustesse accrue de la digue, le système a permis d'éviter une rupture totale (dégrafage des serrures des palplanches), car les serrures sont restées enclenchées et le rideau de palplanches est resté d'un seul tenant. En outre, les résultats ont montré un potentiel d'économie de 30 % sur le poids total d'acier nécessaire par rapport aux recommandations actuelles des standards Néerlandais en matière de confortement de digues, tout en garantissant le niveau de sécurité requis. Les résultats seront d'ailleurs intégrés dans la réglementation néerlandaise, ce qui conduira à des solutions de confortement plus légères (palplanches plus courtes et plus légères), avec un impact direct sur l'optimisation des coûts et l'empreinte carbone des projets.

FIGURE 6. Digue renforcée au stade de la rupture.

Le concept SmartSheetPile

La solution SmartSheetPile est une technique conçue pour renforcer la sécurité des infrastructures face au risque d'inondations, en combinant une protection anti-crues et une technologie de surveillance en temps réel. Cette solution utilise un rideau de palplanches équipé et surveillé en temps réel par différents types de capteurs qui mesurent des paramètres critiques tels que la déformation, les contraintes, le niveau d'eau, l'inclinaison, les chocs et la corrosion.

L'unité d'acquisition collecte et traite les données provenant des capteurs et les envoie vers une base de données décentralisée (cloud), où elles peuvent être visualisées et analysées grâce à une interface en ligne conviviale accessible 24h/24 et 7j/7, ainsi qu'un jumeau numérique de la structure. Cette plateforme permet une surveillance en temps réel des données, offrant aux utilisateurs une vue complète des performances et de l'intégrité des rideaux de palplanches et la possibilité de prendre des mesures préventives en cas de détection d'anomalies ou d'événements critiques.

En surveillant en temps réel l'état de la structure, le système peut détecter rapidement les problèmes potentiels et donner l'alerte en cas d'événements accidentels tels que la rupture d'ancrage, les chocs avec la paroi ou le dépassement du niveau d'eau critique. Les capteurs de chocs détectent les charges ponctuelles qui pourraient endommager la structure, tandis que les capteurs de déformation et les inclinomètres surveillent l'intégrité du rideau de palplanches.

FIGURE 7. Aperçu global du fonctionnement du concept SmartSheetPile.

De plus, la surveillance continue des contraintes exercées sur la paroi permet de suivre les forces affectant la structure, comme la poussée du sol ou de l'eau, les surcharges ou l'activité des marées. Toutes ces données de haute précision collectées en permanence peuvent être utilisées pour prendre des décisions éclairées afin de réduire les coûts de maintenance, d'optimiser l'utilisation des structures, d'améliorer la sécurité et d'éviter les ruptures catastrophiques.

Grâce au développement de l'intelligence artificielle (IA), SmartSheetPile permet d'adopter une approche de maintenance et d'alertes prédictives. Des algorithmes avancés analysent les données et identifient les corrélations entre les différents paramètres surveillés. Cela permet de prévoir l'émergence des problèmes critiques et d'optimiser le plan de maintenance, offrant ainsi une gestion proactive des ouvrages. Par exemple, en combinant plusieurs indicateurs tels que le dépassement du niveau d'eau, la pression exercée sur la structure et son inclinaison, le système est en mesure d'anticiper de manière fiable la probabilité d'une inondation imminente. Cette approche proactive offre aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures opportunes pour réduire les risques et assurer la sécurité des populations.

Conclusions

Près de 9 000 km de digues fluviales ou côtières en France protègent le territoire et la population [10]. Ces infrastructures de protection anti-crues doivent être sécurisées et un des moyens possibles est le renforcement et la réhausse des digues existantes à l'aide des palplanches en

acier. De nombreux projets de ce type ont déjà été réalisés en France, et notamment à St-Laurent du Var. Un double rideau de palplanches a permis de renforcer la digue existante sur les berges sans augmenter son emprise et en préservant l'espace naturel le long des rives, partie prenante du Parc Naturel Départemental des rives du Var.

En raison de la demande croissante d'élévation et de renforcement des digues aux Pays-Bas, il était nécessaire d'effectuer un test en grandeur nature pour mieux comprendre les mécanismes comparés de rupture des digues en sol mou et des mêmes digues renforcées en palplanches. Pour les deux digues, la rupture a commencé après un déplacement de 0,1 à 0,2 m au pied de la digue. La digue renforcée présente des déformations en crête plus prononcées qu'au pied de la digue, et pour des niveaux de charge hydraulique plus élevés que la digue en remblai. De plus, la présence des palplanches évite la rupture soudaine en lui donnant une progressivité visible et mesurable.

La digue renforcée a pu donner plus de signaux d'alerte avant la rupture grâce à sa plus grande résistance. Même au point de rupture, les serrures sont restées enclenchées et le rideau de palplanches s'est déformé en seul tenant (pas de dégrafage). En outre, des recommandations ont été formulées pour la mise à jour des lignes directrices en matière de conception, en vue de proposer des solutions plus légères (sections plus courtes et plus légères), avec un impact positif sur les coûts du projet, la quantité de ressources consommées et son bilan carbone.

SmartSheetPile est une solution de protection anti-crues qui utilise des capteurs intégrés dans les palplanches acier pour collecter des données en temps réel. Ces données sont ensuite traitées et analysées pour prendre des décisions éclairées, prévoir l'émergence des problèmes et optimiser la maintenance. Cette solution offre une surveillance constante, détecte les événements inhabituels, favorise la maintenance préventive et révèle les capacités cachées de la structure. Elle contribue à sécuriser les infrastructures, à minimiser les temps d'arrêt, à adopter une maintenance préventive, à transformer vers un monde numérique et à améliorer les infrastructures, les produits et les solutions techniques.

Références

- [1] Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Prévention des risques naturels - www.ecologie.gouv.fr/prevention-des-risques-naturels.
- [2] IPCC (2023). Climate Change 2023 : AR6 Synthesis Report.
- [3] Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, www.ecologie.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc.
- [4] Haut Conseil pour le Climat (2019). Rapport annuel 2023.
- [5] France Dignes (Association nationale des gestionnaires de digues), site internet www.france-dignes.fr/les-dignes/
- [6] Bredeveld J., Zwanenburg C., Van M., Lengkeek H.J. (2019). Impact of the Eemdijk full-scale test programme Proceedings, ECSMGE 2019 Congress. Reykjavik.
- [7] Lengkeek H.J., Post M., Bredeveld J., Naves T. (2019b). Eemdijk full-scale field test programme: ground levee and sheet pile levee failure test. Proceedings, ECSMGE 2019 Congress. Reykjavik.
- [8] Bredeveld J., Zwanenburg C., Van M., Lengkeek H.J. (2019). Impact of the Eemdijk full-scale test programme. Proceedings of the XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Reykjavik, Iceland, pp. 1-6.
- [9] Lengkeek H.J., Post M., Bredeveld J., Naves T. (2019). Eemdijk full-scale field test programme: ground dyke and sheet pile dyke failure test. Proceedings XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.
- [10] Centre Européen de Prévention du Risque d'Inondation (CEPRI) (2008). Les digues de protection contre les inondations, https://cepri.net/tl_files/pdf/guidedigeweb.pdf.